

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 676 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
Nayimova Aziza Dilmurot qizi	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
Qodirova Malikaxon Kaxramonovna	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
Sapayeva Yakutjan Maxmudovna	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
Suvanova Nodirabegim Sadir qizi	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
Тангриев Абдукарим Товшович	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
Хайдарова Умида Пулатовна	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
A. R. Xodjanov	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
Юлдашев Санжар Рузимуродович	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
Muradova Maftuna Komilovna	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
Faxriddin Karimov	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
I. Imomov	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
Abdiminova Dildora Oybekovna	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
Alimova Gulchehra Qobilovna	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
G'iyasova Nargiza Yunus qizi	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
Muxammedova Nafisa Kamolovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
Raxmatova Hamida Ismatillo qizi	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
Ruziyeva Orzigul Ilyosovna	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
Quvonov Sardor Zokirovich	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
Soatova Rayxona Sadridin qizi	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
To'rabekov Farxod Sanakulovich	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
Yusupova Mahliyo Abdimin qizi	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
Виктория Мамаджанова	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
Умаров Азиз Авазович	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
Husanov G'aybulla Usmanovich	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
Ergasheva Umrinisso Komilovna	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
Esanqulova Dilbar Sayitovna	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

Game Technologies in the Development of Logical Thinking in Preschool Children.....	639
Gauhar Djanpeisova, Mirmakhmudova Zilola	
Tibbiyot ta'limida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	644
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Теоретико-методологические основы исследования семейных отношений.....	648
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Dorivor o'simliklarni o'rganish tarixi mavzusini o'qitish metodikasi va ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati.....	652
Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li	
Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей.....	655
Намазбаева Лола Закировна	
“Malika Ayyor” dostonida qo'llanilgan antroponim va toponimlarning tasnifi	660
Umarov Ilhomjon Akbarovich	
Yangi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoati.....	663
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari boshqaruv funksiyalarining psixologik mexanizmlarini xronologik asosda o'rganish	666
A. T. Roziqulova	
Yengil atletika bo'yicha yuqori sport natijadorligini ta'minlashda trenerga xos kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarning ta'siri	669
Rasulov Zokir Pardayevich	

YENGIL ATLETIKA BO'YICHA YUQORI SPORT NATIJADORLIGINI TA'MINLASHDA TRENERGA XOS KASBIY AHAMIYATGA EGA BO'LGAN XUSUSIYATLARNING TA'SIRI

Rasulov Zokir Pardayevich
 JTSBMQTMOI O'zbekiston, Toshkent

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak trenerlarning kelgusidagi trenerlik faoliyatiga ijobiy ta'sir qiluvchi psixologik qobiliyatlar va fazilatlarining ahamiyati ochib berilgan. Bunda trenerlarning kasbiy-psixologik tayyorgarligini tushuntiruvchi ilg'or konseptual yondashuvlar yoritilgan ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlarni nazariy-metodologik jihatdan tahlil qilish asosida trenerlarning kasbiy-psixologik tayyorgarligiga ta'sir etuvchi psixologik va pedagogik shart-sharoitlar ko'rib chiqilgan. Trener va sportchilar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash yuzasidan trener faoliyatining individual jihatlarini, shaxsiy sifatlari hamda kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarning o'zaro aloqadorligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: trener, yengil atletika, psixika, qobiliyat, kuzatuvchanlik, intellekt, iroda, sezgirlik, sport, sportchi, kasb, individual, xarakter, nutq, kommunikativ, muloqot, kasbiy yetuklik.

Abstract: The article reveals the importance of psychological abilities and qualities of future coaches that positively influence their coaching activities in the future. Based on theoretical and methodological research and analysis of scientific literature covering advanced conceptual approaches to professional and psychological training of coaches, the psychological and pedagogical conditions that influence this training are considered. The relationship between individual aspects of a coach's activity, personal qualities, and professionally significant characteristics in the context of strengthening the relationship between a coach and athletes is analyzed.

Key words: coach, athletics, psyche, ability, observation, intelligence, will, sensitivity, sport, athlete, profession, individual, character, speech, communicative, communication, professional maturity.

Аннотация: В статье раскрывается значение психологических способностей и качеств будущих тренеров, положительно влияющих на их тренерскую деятельность в будущем. На основе теоретико-методологического исследования и анализа научной литературы, освещающей передовые концептуальные подходы к профессионально-психологической подготовке тренеров, рассмотрены психологические и педагогические условия, влияющие на эту подготовку. Проанализирована взаимосвязь индивидуальных аспектов деятельности тренера, личностных качеств и профессионально значимых характеристик в контексте укрепления отношений между тренером и спортсменами.

Ключевые слова: тренер, лёгкая атлетика, психика, способности, наблюдательность, интеллект, воля, чувствительность, спорт, спортсмен, профессия, личность, характер, речь, коммуникативность, общение, профессиональная зрелость.

KIRISH

Yengil atletika mashqlarining kelib chiqish tarixi juda qadim zamonlardan boshlanadi. Odamlar yurish, yugurish, sakrash va uloqtirishni tabiiy zarur harakatlar sifatida qadim zamonlardan beri mehnatda va kundalik hayotda qo'llab kelganliklari ma'lum.

Zamonaviy sport uning ijtimoiy roli keskin oshishi bilan tavsiflanadi. Sportchilardagi jadal tayyorgarlik ifodasi, sport kurashiga ruhiy qizg'inlikning ortishi, sportdagi g'alabaga motivatsion kuchning oshishi, sportning barcha sohalarida professionallikning yuksalishi kabi omillar kuzatiladi. Bularning barchasi sportchi va uning psixikasiga bo'lgan talablarni oshiradi.

Afsuski, hozirgi davrda yengil atletikachilarni psixologik o'rganish uchun aniq andozalar mavjud emas. Yengil atletikaning turli sohalarida faoliyat yurituvchi psixologlar psixodiagnostikaning turli usullaridan foydalanadilar. Shuningdek, psixofiziologik ko'rsatkichlarni o'rganish uchun standartlashtirilgan apparatli usullar ham mavjud emas.

Yetakchi sportchilarning psixologik xususiyatlari umumiy modelidan kelib chiqqan holda, aniq sifat va xususiyatlarni ajratish, psixodiagnostika usullari kompleksi bilan baholash orqali yengil atletikaning barcha turlari uchun umumlashtirilgan yondashuv ishlab chiqish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sportchi shaxsi xususiyatlari muammosi jahon psixologiyasida turli nuqtayi nazardan tadqiq etilmoqda. AQSHlik izlanuvchilar Karlson, Forgeti, Partington, Xemeri, Angerleyder, Golding, Jekson, Krayner-Filips, Ravitssa, Villyamslar tadqiqot ishlarini olib borganlar ^[6].

Rus namoyandalari A.N. Krestnikov, E.B. Kossovskaya, V.V. Vasileva, K.M. Smirnov, Z.I. Biryukova, L.L. Golovina, B.N. Smirnov, B.I. Yakubchik, I.G. Kelishev, shuningdek, chex psixologlari V. Goshek, M. Vanek va B. Svobodalar ushbu muammo yuzasidan tadqiqotlar olib borganlar ^[5].

Mahalliy olimlardan Z. G'apparov, E. G'oziyev, B. Qodirov, V. Karimova, G'. Shoumarov, R. Xalmuxammedov, F. Kerimov, T. Usonaxo'jayev, R. Matkarimovlar tomonidan turli sport sohalari bo'yicha shaxs xususiyatlari va umumiy psixologik tayyorgarlik nuqtayi nazaridan izlanishlar olib borilgan.

Bugungi kunda ilm-fan va texnika taraqqiyoti davrida sport psixologlari tomonidan yengil atletika bilan shug'ullanuvchi sportchilarning psixologik xususiyatlariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Sport psixologiyasi mutaxassislari yengil atletika bilan shug'ullanuvchi sportchilarning psixoiijtimoiy rivojlanishini o'rganish bo'yicha tajribalar o'tkazish imkoniyatiga to'liq ega emaslar, chunki bunday tadqiqotlar mashg'ulotlarga xalaqit berishi mumkin. Ushbu mavzuga oid tadqiqotlar 1912–1984 yillarda ishtirok etgan 26 nafar yengil atletika bo'yicha Olimpiya chempionlari bilan 1987 yilda AQSHlik tadqiqotchilar Karlson va Forgeti tomonidan o'tkazilgan ^[1].

AQSHlik tadqiqotchilar Orlik va Partington 1986–1988-yillarda, 1984-yil qishki va yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etgan 75 nafar kanadalik yengil atletikachilarni kuzatib, tadqiqot natijalari sportchilarning yaxshi natijalarni qayd etishiga asoslarni aniqlashdi: sifatli trenirovka, kundalik maqsad, kuchga ishlash, sparing-raqib bilan mashg'ulot va psixik tayyorgarlik, muvaffaqiyatga erishish elementlarini o'rganish va chiqishlardagi to'siqlarni yengib o'tish ^[2].

Amerika tadqiqotchisi Xemeri – yengil atletika bo'yicha Olimpiya chempioni, 1986-yilda 63 nafar sportchi bilan tadqiqot o'tkazib, muvaffaqiyatli chiqish uchun bir qator psixologik omillarni aniqladi. Bu omillar o'z ichiga quyidagilarni oladi: sportchi qobiliyatlari, ijodkorligi, vizual obrazlarni yaratish va obrazlilik, fikrni bir joyga to'plash va nazorat, raqibga mos darajaga yetishish va taqdirini nazorat qilish qobiliyati ^[3].

AQSHlik tadqiqotchilar Angerleyder va Golding 1992-yilda 1200 nafar yuqori natijalarga umid bag'ishlagan, 1988-yilda "AQSH yengil atletika bo'yicha Olimpiya sinovlari"da kvalifikatsion saralashdan muvaffaqiyatli o'tgan sportchilarni o'rganishdi. Qo'shimcha ravishda tasodifiy tanlangan 16 nafar sportchi tekshiruvdan o'tkazildi. Tadqiqotlar sportchilarning psixik tajribalari, orzulari va stresslari, jarohat va kasalliklari, ko'mak va madadga bog'liqligi hamda xilma-xil kashfiyotlarni ochdi ^[4]. AQSHlik tadqiqotchilar Angerleyder va Golding psixik takrorlash (repetitsiya) va vizualizatsiyaning o'zaro bog'liqligini o'rganishdi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, psixik tayyorgarlik Olimpiya saralash bosqichiga, shuningdek Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik jarayonining integral qismi ekanligi aniqlandi.

Sportchilarning "fikrlash usuli"ni yaxshi natijalarga erishish uchun shunday tadqiqotlar orqali bir qator AQSHlik tadqiqotchi olimlar: Xanson, Jekson, Krayner-Filips va Orlik, Nman, Orlik va Partington, Ravitssa, Vilyams va Kreynlar o'rganishdi ^[7].

1937-yildanoq A.N. Krestnikov asab tiplari turlarini aniqlash usullari bilan sportchilar kuchli tiplarning turli variatsiyalariga taalluqli ekanligini aniqladi. Ushbu mavzuda tadqiqotlarni davom ettirib, bu olim va bir guruh olimlar – A.N. Krestovnikov va E.B. Kossovskaya, A.N. Krestovnikov va V.V. Vasilevalar asab tizimiga xos xususiyatlarning sportdagi g'alabalarga bog'liqligini ta'kidlashdi.

Rossiyalik tadqiqotchi K.M. Smirnov (1959, 1962), musobaqalarning yuqori malakadagi sportchilarga ularning asab tizimi turi individual farqlari orqali ta'sirini o'rganar ekan, qo'zg'alish jarayoni sust bo'lgan sportchilar mas'uliyatli musobaqalarda natijalarni yomonlashtirishini aniqladi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, jahon miqyosida mashhur sportchilar orasida kuchsiz asab tizimiga ega sportchilar yo'q – barchasi kuchli tipning turli variatsiyalariga taalluqli. Rossiyalik tadqiqotchi Z.I. Biryukova (1961) sportchilarning psixologik xususiyatlarining asab tizimi fiziologik xususiyatlariga bog'liqligini o'rganib, boshqa olimlar singari kuchli asab tizimiga tegishli insonlar sport mashg'ulotlarida kuchsiz asab tizimli insonlarga nisbatan tezroq rivojlanishini ta'kidlagan.

L.L. Golovina, I. Biryukova, B.N. Smirnov, B.I. Yakubchiklar tomonidan olib borilgan tadqiqot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, turli darajali, yoshdagi, jinsi va sport stajiga ega sportchilar orasida inert, jizg'anak, ruhiy turg'un emas, haddan tashqari qo'zg'aluvchan, ekstravert va introvert, shuningdek kuchsiz asab tizimli insonlar ham uchraydi. Vaholanki, ushbu salbiy xususiyatlar sportchilarning g'alabalariga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. I.G. Kelishev 900 nafar mahorati yuqori, ko'p yillik stajga ega sportchilarni so'roq qilib, sport faoliyatini boshlashda jamoada iliq muhit muhim ahamiyatga ega ekanligini aniqladi ^[8]. Bolalar va o'smirlarda sport bilan shug'ullanish istagi ularning o'z tengdoshlari orasida bo'lishi, ular bilan muloqot qilish ehtiyojini bildiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqsad: yengil atletika bo'yicha yuqori sport natijadorligini ta'minlashda trenerga xos kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarning ta'sirini o'rganish.

Vazifalar: yengil atletika sport turi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning psixologik ilmiy tadqiq etilishiga doir ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, sportchilar motivatsiya sohasi va uning sport faoliyatida namoyon bo'lishini nazariy qiyosiy tahlil orqali o'rganish, sportchi shaxsi hamda shaxs xususiyatlari shakllanishida sportning ta'siri va psixologik xususiyatlarning yuqori natijalar qayd etishdagi o'rnini o'rganish.

Metodikalar: kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish bo'yicha trenerlarning mashg'ulot jarayoniga tayyorlik darajasini aniqlash uchun bir nechta metod va so'rovnomalardan foydalanish imkonini beradi. Shunday so'rovnomalardan biri – "Kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash" so'rovnomasi M.A. Dmitreyeva tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur so'rovnoma shaxsning kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan sifatlarini o'rganishga mo'ljallangan. So'rovnoma savol-javob shaklida tuzilgan bo'lib, 83 ta savoldan hamda 11 ta shkaladan iborat. So'rovnomani o'tkazish 15 daqiqadan 25 daqiqagacha davom etadi. Avval savol diqqat bilan o'qiladi, so'ng uni to'ldirish davom ettiriladi. Kasbiy muvaffaqiyat uchun ahamiyatli bo'lgan sifatlar aniq baholash zarur sanaladi. Savollarda keltirilgan kasbiy muvaffaqiyatni ta'minlovchi sifatlar sino'chi uchun: o'ta zarur bo'lsa (2) raqami, unchalik zarur bo'lmasa (1) raqami, zarur emas bo'lsa (0) raqami qo'yiladi.

Psixologik metodikalardan foydalangan holda pedagogik tajriba o'tkazildi. Ushbu metodikalar orqali bo'lajak trenerlarning psixologik tayyorgarligida qo'llanilayotgan vosita va usullarning samaradorligi baholandi. Ilmiy va ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish oldimizga qo'yilgan barcha vazifalarni hal etish uchun foydalanildi va tadqiqot vazifalarini tanlashda hamda olingan natijalarni muhokama etishda asosiy usul sifatida xizmat qildi. Mavzuga aloqador yo'nalishlarda olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari tahliliy yoritildi.

Pedagogik kuzatuvlar: tadqiqot davomida tajriba guruhining yengil atletika bo'yicha yuqori sport natijadorligini ta'minlashda trenerga xos kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarning ta'siri tadqiqotdan oldingi va keyingi holatlar yuzasidan tajriba va nazorat guruhlarida kuzatuvlar o'tkazildi. Demak, sportda yuqori natijalar qayd etish uchun trenerga xos kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlashtirish, yanada takomillashtirish, trenerlar faoliyati va shaxsini nazariy va amaliy jihatdan o'rganib borish, zamonaviy trener va ideal trener imijini ishlab chiqish ishlari bilan xarakterlanadi.

Pedagogik tajribalar quyidagi bosqichlarda tashkil etildi:

I bosqich – soha mutaxassislarining fikr-mulohazalari qiyosiy tahlil qilingan holda umumlashtirildi. Birinchi bosqichda olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosida ilmiy tadqiqotimizning maqsad va vazifalari belgilab olindi. Ikkinchi bosqich uchun zarur bo'lgan jihatlar yo'nalishi tanlab olindi.

II bosqich – davomida tadqiqotlar oliy ta'lim muassasalarining yengil atletika bo'yicha bo'lajak trenerlarida olib borildi. Tadqiqotlarga 60 nafar trenerlar jalb qilindi. Tadqiqotga jalb qilingan sino'chilar teng ikki guruhga – tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi.

III bosqich – psixologik tajriba o'tkazildi. Nazorat guruhiga mansub sino'chilar OTMda tahsil olayotgan bo'lajak trenerlar amaldagi o'quv dasturlari asosida o'quv mashg'ulotlarida qatnashdilar. Tajriba guruhiga mansub sino'chilar bilan biz tomonimizdan ishlab chiqilgan kasbiy-psixologik takomillashtirilgan o'quv dasturlari va metodlardan foydalangan holda pedagogik-psixologik tajriba o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sportchilar psixikasini o'rganish, uni boshqarish, jamoada psixologik tayyorgarlikni tashkil etish murakkab va mashg'ulot jarayonining barcha – texnik, taktik, amaliy va nazariy, psixologik tarafklarini o'z ichiga qamrab oladi. Yaqingacha psixologik tayyorgarlik mazmuni sportchining start oldi holatini sozlash bilan cheklangan bo'lsa, bugun psixologik tayyorgarlik vazifalari ancha kengayib, sportchi shaxsini rivojlantirish va shakllantirish, maxsus xususiyatlarni tarbiyalash, o'z-o'zini nazorat qilish va yo'naltirish, jamoada yoqimli psixologik iqlimni yaratish, trener va sportchilar o'rtasida o'zaro qulay munosabatlarni shakllantirishdan iborat.

Bugungi kunda yengil atletikachilarning o'ziga xos psixologik xususiyatlari deyarli o'rganilmaydi va shu borada o'tkazilgan tadqiqotlar sportchi hamda trenerlarga yuqori jismoniy faollikni saqlash, ruhiy va jismoniy holatdagi keskin o'zgarishlar, psixosomatik kasalliklarning oldini olish va korreksiyalash borasida muhim ahamiyatga ega tavsiyalar berishni talab etadi. Chunki tanlangan sport turi bo'yicha ko'p yillik sabot va mato-natli mashg'ulotlar samarasiz ketishi hamda sportchining kelajak hayotidagi sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bois, biz tanlagan mavzu doirasida sportchi shaxsi, ayniqsa yengil atletika sport turini tanlagan sportchiga xos psixologik xususiyatlarning yuqori natijalar qayd etishga ta'sirini o'rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Quyida tadqiqot natijalari tahlili haqida so'z boradi. Birinchi jadvalda yengil atletika trenerlarining kasbiy-psixologik tayyorgarligining umumiy o'rtacha ko'rsatkichlari keltirilgan (1-jadval).

Tadqiqot natijalaridan shuni kuzatish mumkinki, yengil atletika sohasida faoliyat yuritadigan bo'lajak trenerlarning kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomasi natijalari shaxsning kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan sifatlarni muvaffaqiyatli bajara olishini ta'minlashga xizmat qiladi. Yengil atletika yo'nalishidagi trenerlarning so'rovnoma shkalalari orasidagi o'rtacha ko'rsatkichlari birinchi shkala – diqqat bilan bog'liq xususiyat bo'yicha standart me'yorga ko'ra, yuqori natijani qayd etgan. Bu ulardagi sport mashg'ulotlari jarayonini amalga oshirishda diqqatini barqaror ravishda qarata olishi, tez ko'chuvchanligi va diqqat tezligi bilan belgilanadi.

1-jadval: Sinaluvchilar (yengil atletika) kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomasi umumiy o'rtacha ko'rsatkichlari o'zgarish dinamikasi (Styudentning t-mezoni bo'yicha)

Shkalalar	Nazorat guruhi (n=30)			Tajriba guruhi (n=30)			t	p
	\bar{O}	σ	V	\bar{O}	σ	V		
Diqqatli	5,59	0,82	14,67	6,03	0,83	13,76	4,13	<0,001
Kuzatuvchan	4,68	0,72	15,38	5,08	0,74	14,57	4,24	<0,001
Kuchli xotira	6,31	1,04	16,48	6,74	1,04	15,43	3,20	<0,01
Vosita	7,08	1,09	15,40	7,64	1,13	14,79	3,91	<0,001
Sezgir	6,84	1,14	16,67	7,44	1,13	15,19	4,09	<0,001
Hayolchan	7,19	1,18	16,41	7,57	1,18	15,59	2,49	<0,05
Intellectual	6,47	0,98	15,15	7,03	1,04	14,79	4,29	<0,001
Hissiy	5,48	0,81	14,78	5,82	0,82	14,09	3,23	<0,01
Irodali	4,84	0,66	13,64	5,2	0,66	12,69	4,23	<0,001
Nutq	7,18	1,16	16,16	7,68	1,21	15,76	3,27	<0,01
Kommunikativ	5,74	0,82	14,29	6,19	0,84	13,57	4,20	<0,001

Ikkinchi shkala – kuzatish bo'yicha trenerlarning o'rtacha ko'rsatkichi yuqoriroq natijalarni qayd etgan. Natijalardan qayd etish mumkinki, bo'lajak trenerlarning kuzatuvchanlik qobiliyati – o'zini va o'zgalarni kuzatish, hamda chetdan turib kuzatish imkoniyati – yuqori darajada rivojlanganligidan dalolat beradi.

Uchinchi shkala – xotira bo'yicha olingan natijalar standart me'yorga ko'ra o'rtachadan yuqori ekanligi va eslab qolish qobiliyati yaxshi darajada rivojlanganligini anglatadi.

To'rtinchi shkala – vosita bilan bog'liq holat bo'yicha trenerlarning ko'rsatkichlari mashg'ulot jarayonida sportchilar bilan birga turli xil qo'shimcha kuchlar va vositalardan oqilona foydalanishidan darak beradi.

Yengil atletika bo'yicha sportchilarning sezgirlik shkalasi bo'yicha olgan natijalari yuqori darajani tashkil qilgan. Bu esa sportchilarda mashg'ulot jarayoniga nisbatan sezgirlik va xushyorlikni talab etadi. Shuningdek, sportchilar nostandart vaziyatlarni oldindan sezish va unga tayyorlik darajasini ham anglatadi.

Hayolchanlik shkalasi bo'yicha sportchilarning umumiy ko'rsatkichlari o'rtachadan yuqori natijani qayd etgani va bularda berilgan topshiriqlarni bajarishda tasavvur qilish qobiliyati mavjud ekanligi, shu bilan birgalikda sportchilarda kasbiy psixologik tayyorgarlik jarayonida chalg'ish bilan bog'liq holatlar ham kelib chiqishi va natijada mashg'ulot samaradorligining pasayib ketish ehtimoli mavjudligini ko'rsatishi mumkin. Aqliy-intellektual shkala bo'yicha yengil atletikachilarning natijalari standart ko'rsatkichlarga ko'ra yuqori darajani tashkil qilgan va sport mashg'ulotlari bilan birgalikda aqliy-intellektual imkoniyatlari ham yuqori darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.

Hissiy shkala bo'yicha bo'lajak trenerlarning ko'rsatkichlari o'rtachani tashkil qilganligi, ularning faoliyati murakkab jarayonlarga bog'langanligi va shu asosda hissiy holatlar barqaror darajada namoyon bo'lganligi, mashg'ulotlarni samarali ravishda olib borish imkonini ta'minlaydi. Irodalilik shkalasi bo'yicha yengil atletikachilarning darajasi yuqori natijani qayd etgani va sportchilarda mashg'ulotlarni olib borish jarayonida irodaviy xatti-harakatlar shakllanganligi, motivatsion harakatlarning ustunligi va sport mashg'ulotlarini amalga oshirishda o'z ustida yanada ishlash mexanizmlari mavjudligini anglatadi. Nutq shkalasi bo'yicha yengil atletikachilarning olgan natijalari yuqori koeffitsiyentni tashkil etgani va faqatgina o'z kasbiy faoliyati bilan shug'ullanmasdan, balki insonlar bilan muloqot ko'nikmalarini amalga oshirish va shaxslararo munosabatlarga kirishish jarayonida to'siqlarga duch kelmasligidan dalolat beradi. Oxirgi shkala, ya'ni kommunikativlik bo'yicha olingan natijalar umumiy o'rtacha qiymatni namoyon qilgan. Bu esa yengil atletikachilarda sport faoliyati bilan birga boshqalar bilan ijtimoiy munosabatlarga kirishish jarayonida boshqalarning o'zaro kechinmalarini tushunish, muloqot-mandlik ko'nikmalari shakllanganligi va fikr-mulohazalarni be'malol ayta olishidan dalolat beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yengil atletikachi trenerlarda nazorat guruhi to'plagan natijalar kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomasiga ko'ra pastroq natijani qayd etgan va bu esa tanlangan tajriba guruhidagi olingan natijalar yuqoriroq namoyon bo'lganini ko'rsatadi. Bo'lajak trenerlarga xos psixologik xususiyatlarni yanada to'liqroq darajada yoritish uchun sportchi trenerlarning kasbiy psixologik xususiyat va imkoniyatlarini o'rganish davomida ularning umumiy o'rtacha qiymatlari bilan birgalikda o'tkazilgan so'rovnomalar bo'yicha faktorli tahlil usulidan ham foydalanildi.

Faktorli tahlil – shunday statistik ko'rsatkichki, tadqiqotda qo'llaniladigan metodikalar yoki so'rovnomalar shkalalari vaznga egaligi yoki ortiqcha shkalalar borligini va tadqiqotda ko'zlangan maqsadga erishishda yuqori natijani aniqlashga imkon beradigan mezonlardan biri sanaladi.

Quyida keltiriladigan jadvalda yengil atletikachi sportchi trenerlarning kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomalardan olingan natijalarning faktorli tahlil ko'rsatkichlari keltirilgan (2-jadval).

2-jadval: Sinaluvchilar (yengil atletika)da kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomasi darajasining faktorli analiz ko'rsatkichlari

Shkalalar	Tajriba guruhi (n=30)			Nazorat guruhi (n=30)		
	Komponentlar			Komponentlar		
	1	2	3	1	2	3
Diqqatli	0,025	0,367	0,719	0,020	0,269	0,648
Kuzatuvchan	0,660	-0,415	-0,187	0,523	-0,358	-0,126
Kuchli xotira	0,689	-0,166	-0,267	0,569	-0,124	-0,196
Vosita	0,800	0,001	0,097	0,687	0,008	0,059
Sezgir	0,665	-0,084	0,252	0,521	-0,061	0,187
Xayolchan	0,522	0,576	0,312	0,490	0,520	0,269
Intellectual	0,704	0,463	-0,185	0,630	0,451	-0,146
Xissiy	0,568	-0,440	0,175	0,487	-0,428	0,128
Irodali	0,765	0,330	-0,149	0,634	0,236	-0,113
Nutq	0,426	-0,595	0,494	0,414	-0,557	0,452
Kommunikativ	0,530	0,109	-0,347	0,483	0,89	-0,297

Tadqiqotdan olingan natijalar shuni namoyon qildiki, yengil atletikachi trenerlarning kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni o'rganish so'rovnomasi natijalari ulardagi o'zaro ijtimoiy munosabatlarni qay tarzda yo'lga qo'yilishini belgilab beruvchi tendensiya sanaladi.

Sinaluvchilar natijalari faktorli tahlil bo'yicha ko'rsatkichlar 3 ta shkalaga birlashdi. Birinchi shkalani tashkil etgan psixologik faktorlar: kuzatuvchanlik – 0,660, kuchli xotira – 0,689, vosita bilan bog'liq shkala – 0,800, sezgirlik – 0,665, hayolchanlik – 0,522, aqliy-intellektuallik – 0,704, hissiy – 0,568, irodalilik – 0,765, nutq – 0,456 va kommunikativlik – 0,530 kabi natijalar bilan o'zaro farqlandi.

Ikkinchi shkalani tashkil etgan psixologik faktorlar: hayolchanlik – 0,576, aqliy-intellektuallik – 0,463, hissiy – 0,440 va nutq – 0,595 natija bilan alohida xarakterlanadi.

Uchinchi shkalani tashkil etgan psixologik omillar: diqqatli – 0,719 va nutq – 0,494 daraja bilan qayd etildi. Sinaluvchilarning to'plagan qiymatlari ushbu uchta faktorlarga birlashganligi va bu faktorlar so'rovnomadagi asosiy usurni belgilovchi asosiy xususiyatlarni tashkil etayotganligi aniqlandi.

Bo'lajak sportchi trenerlarni tayyorlashda kasbiy, psixologik-pedagogik jihatdan tahlil qilish shuni namoyon qiladiki, sinaluvchilardan olingan natijalar har ikki – tajriba va nazorat guruhida – faktorli tahlil bo'yicha so'rovnomalarning ahamiyatli faktorlari turlicha faktorlarga birlashgan bo'lsa-da, sinaluvchilarning barchasida kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomasida tajriba guruhining natijalari nazorat guruhiga nisbatan ahamiyatli faktorlarga birlashayotgani kuzatildi. Sportchi trenerlarning kasbiy faoliyatga qay darajada tayyor ekanliklari, ulardagi psixologik xususiyatlarga bog'liqligi va shu sifatlarning qaysi biri asosiy mexanizmlarni tashkil qilishi, faktorli tahlil yordamida aniqlanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, biz so'rovnomalar orasida trenerlar uchun qaysi psixologik xususiyatlar birlamchi sanalishini yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlar orqali aniqlashga harakat qildik.

Tadqiqotda qatnashgan sinaluvchilarning sport faoliyatini amalga oshirishda turli xil to'siqlar va nostandart vaziyatlardan chiqib ketish uchun psixologik jihatdan tayyorgarlik darajasi bilan bog'liq o'zaro korrelyatlar keltirishi lozim. Yengil atletikachi trenerlarda kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomalari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik qiymatlari navbatdagi jadvalda keltirilgan (3-jadval).

3-jadval: Sinaluvchilar (yengil atletika) kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomasi o'rtasidagi korrelyatsiya ko'rsatkichlari (Ch.Pirsonning korrelyatsiya koeffitsiyenti bo'yicha)

Kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlar	Faktorlar	Guruhlar bo'yicha ko'rsatkichlar	
		tr (n=30)	hr (n=30)
Kuzatuvchan	Kuchli xotira	0,502**	0,486*
	Vosita	0,517**	0,468*
	Sezgir	0,317*	0,297*
	Intellectual	0,355*	0,321*
	Hissiy	0,397**	0,332*
	Irodali	0,377**	0,328*
	Nutq	0,395**	0,335*
Kuchli xotira	Kommunikativ	0,283*	0,272*
	Vosita	0,598**	0,545**
	Sezgir	0,336*	0,287*
	Intellectual	0,408**	0,386*
	Hissiy	0,361**	0,324*
Vosita	Irodali	0,387**	0,328*
	Sezgir	0,482**	0,424**
	Hayolchan	0,374**	0,346*
	Intellectual	0,496**	0,426**
	Hissiy	0,390**	0,327*
	Irodali	0,562**	0,529**
Sezgir	Nutq	0,285*	0,274*
	Hayolchan	0,319*	0,291*
	Intellectual	0,404**	0,388*
	Hissiy	0,317*	0,279*
	Irodali	0,344*	0,314*
	Nutq	0,434**	0,403**
Hayolchan	Kommunikativ	0,328*	0,298*
	Intellectual	0,511**	0,469**
Intellectual	Irodali	0,547**	0,508**
	Kommunikativ	0,603**	0,583**
Hissiy	Nutq	0,384**	0,343*
Irodali	Nutq	0,461**	0,413**
Irodali	Kommunikativ	0,519**	0,485**

 izoh: * $r \leq 0,05$, ** $r \leq 0,01$.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, yengil atletikachi sinaluvchilarining kasbiy psixologik tayyorgarlik xususiyati bo'yicha kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlashni o'rganish so'rovnomlari bo'yicha faktorlar orasidagi korrelyatsion aloqalar ko'proq kuzatuvchanlikka oid faktorlar bilan to'g'ri bog'lanayotganligi ya'ni kuchli xotira ($r=0,502$, $r \leq 0,01$), vosita ($r=0,517$, $r \leq 0,01$), sezgir ($r=0,317$, $r \leq 0,05$), intellektual ($r=0,355$, $r \leq 0,05$), hissiy ($r=0,397$, $r \leq 0,01$), irodali ($r=0,377$, $r \leq 0,01$), nutq ($r=0,395$, $r \leq 0,01$) va kommunikativ ($r=0,283$, $r \leq 0,05$) faktorlari bilan, kuchli xotira shkalasi vosita ($r=0,598$, $r \leq 0,01$), sezgir ($r=0,336$, $r \leq 0,05$), intellektual ($r=0,408$, $r \leq 0,01$), hissiy ($r=0,361$, $r \leq 0,01$) va irodali ($r=0,387$, $r \leq 0,01$) faktorlari bilan, vosita shkalasi sezgirlik ($r=0,482$, $r \leq 0,01$), hayolchan ($r=0,374$, $r \leq 0,01$), intellektual ($r=0,496$, $r \leq 0,01$), hissiy ($r=0,390$, $r \leq 0,01$), irodali ($r=0,562$, $r \leq 0,01$) va nutq ($r=0,285$, $r \leq 0,05$) bilan, sezgirlik shkalasi hayolchan ($r=0,319$, $r \leq 0,05$), intellektual ($r=0,404$, $r \leq 0,01$), hissiy ($r=0,317$, $r \leq 0,05$), irodali ($r=0,344$, $r \leq 0,05$), nutq ($r=0,434$, $r \leq 0,01$) va kommunikativ ($r=0,328$, $r \leq 0,05$) bilan, hayolchan shkalasi intellektual ($r=0,511$, $r \leq 0,01$) va irodali ($r=0,547$, $r \leq 0,01$) bilan, intellektual shkalasi irodali ($r=0,603$, $r \leq 0,01$) va kommunikativ ($r=0,384$, $r \leq 0,01$) bilan, hissiy shkalasi nutq ($r=0,461$, $r \leq 0,01$) bilan, irodali shkalasi kommunikativ ($r=0,519$, $r \leq 0,01$) faktorlari orasida yuqori darajada korrelyatsion aloqalar kuzatilayotganligini ko'rish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Trenerlarda kasbiy-psixologik tayyorgarlik xususiyatlari orqali ularda bir qancha fazilatlar – ya'ni diqqat bilan bog'liq jarayonlar, kuzatuvchanlik, eslab qolish qobiliyatining yaxshi rivojlanganligi, sezgirlik darajasining yuqoriligi, aqliy-intellektual salohiyatning ustunligi, irodaviy xatti-harakatlarning yuqori darajada namoyon bo'lishi, hissiy-uslubiy, fikrlash va metodik, inson-texnika hamda inson-inson kabi xususiyatlarning yaqqol ko'zga tashlanishi kuzatildi.

Shu bilan birgalikda, shaxslik xususiyatlaridan yana bir muhim jihat – bu aqliy-intellektual xususiyatlarning trenerlarda yuqori darajada namoyon bo'layotgani bo'lib, bu sportchilarda mashg'ulot jarayonlarini o'zlashtirishga nisbatan bilim va ko'nikmalarni egallaganligi bilan ajralib turadi.

Trenerlarda kasbiy-psixologik tayyorgarlik xususiyatlari bilan bog'liq muammoni tahlil qilish yuzasidan, trener va sportchilar o'rtasidagi o'zaro individual jihatlarni tahlil qilish asosida kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarni aniqlash so'rovnomasi bo'yicha ularning shaxslik xususiyatlari o'rtasidagi munosabatlar qay darajada ekanligini aniqlashga harakat qilindi. Trenerlarda ko'proq diqqat, kuzatuvchanlik, eslab qolish qobiliyati, sezgirlik, aqliy-intellektuallik, irodalilik va kommunikativlik bilan bog'liq munosabatlar asosiy ustuvor deb baholanmoqda. Vosita, hayoliy, hissiy va nutq bilan bog'liq munosabatlar esa biroz pastroq darajada namoyon bo'layotgani aniqlandi. Ularda kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlar munosabatlarning ijobiyligi va jismoniy faolligni rivojlantirish bilan ham belgilanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абулхъанов А.Н., Пилоян Р.А. Материалы V Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта "Рудиковские чтения" (2–5 июня). – М.: 2009. – С. 224–225.
2. Артюшевский С.С., Абрамович И.Р. Мотивация спортивной деятельности в различных видах спорта // Материалы VI Международной научной конференции психологов физической культуры и спорта "Рудиковские чтения" (7–11 июня). – М.: 2010. – С. 49.
3. Блеер А.Н. Психологические механизмы формирования активности единоборца // Материалы V Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта "Рудиковские чтения" (2–5 июня). – М.: 2009. – С. 54.
4. Брайент Дж., Кретти. Психология в современном спорте. – М.: ФиС, 1978. – С. 100–101.
5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331 с., ил.
6. Masharipov Yu. Sport psixologiyasi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010. – 144 b.
7. Верначия Р.А., Мак-Гир Р.Т., Реардон Ж.П., Темплин Д.П. Психологические и социальные характеристики легкоатлетов-олимпийцев // Легкоатлетический вестник ИААФ. – 2000. – № 3–4.
8. Келишев И.Г. Динамика мотивов и интересов в спорте.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.